

EDN YENGBQ

DOI 10.5281/zenodo.14184710

УДК 579.2:665.52:5 77.18

Овчарова А. Н.¹, Остренко К. С.¹, Невкрытая Н. В.², Кольцов К. С.¹

**ВЛИЯНИЕ ЭМУЛЬСИЙ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ КОРИАНДРА
ПОСЕВНОГО И ФЕНХЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ**

¹ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных - филиал ФИЦ животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста;

² ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. В связи с ограничениями на использование кормовых антибиотиков необходим поиск безопасных кормовых добавок. Эффективными биологически активными веществами являются натуральные эфирные масла. Разработана фитосомальная эмульсия на основе соевого лецитина, содержащая 10 % эфирного масла (ЭМ), для использования в качестве кормовой добавки в заменитель цельного молока (ЗЦМ) для телят-молочников. Цель исследования – оценка влияния фитосомальных эмульсий ЭМ фенхеля посевного и кориандра обыкновенного на морфологические и биохимические показатели крови телят-молочников. Исследование проведено в 2023–2024 гг. соответственно методическим рекомендациям. Действие эмульсий изучали на телятах чернопестрой голштиinizированной породы с 20-дневного до трехмесячного возраста. Телята распределены на четыре группы по 10 голов. Животные контрольной группы получали основной рацион (ОР): 750 г ЗЦМ, 150 г стартерного комбикорма в качестве прикорма и сена люцернового 500 г на одну голову в сутки. Телятам опытных групп ежедневно вводили в ЗЦМ ЭМ фенхеля и кориандра в виде смеси эмульсий – всего 10 мл (1 мл ЭМ) на теленка. Соотношение эмульсий ЭМ фенхеля и кориандра: в первой группе – 70/30 %, во второй – 50/50 %, в третьей – 30/70 %. У телят первой-третьей опытных групп достоверно повысился уровень эритроцитов соответственно на 12,3; 16,4 и 21,9 % и гемоглобина – на 3,6; 9,8 и 11,6 % относительно контроля; отмечена тенденция к снижению лейкоцитов. Следовательно, применение эмульсий эфирных масел привело к интенсификации эритропоэза. У животных третьей группы выявлено максимальное повышение показателей белкового и жирового обмена: уровня общего белка на 19,1 %, альбуминовой фракции – на 11,4 %, креатинина – на 17 %, холестерина – на 8,6 %, ЛПВП – на 13,7 %, триглицеридов – в два раза. Содержание кальция, железа и магния также было выше в опытных группах. Таким образом, введение в рацион эмульсий ЭМ оказало благоприятное действие на обменные процессы в организме телят, характеризующие интенсивность белкового обмена и, как следствие, интенсификацию набора мышечной массы.

Ключевые слова: телята-молочники, фенхель обыкновенный, кориандр посевной, фитосомальная эмульсия, биохимические показатели, гематологические показатели.

Для цитирования: Овчарова А. Н., Остренко К. С., Невкрытая Н. В., Кольцов К. С. Влияние эмульсий эфирных масел кориандра посевного и фенхеля обыкновенного на морфологические и биохимические показатели крови телят // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 169–182. EDN: YENGBQ. DOI: 10.5281/zenodo.14184710.

For citation: Ovcharova A. N., Ostrenko K. S., Nevkrytaya N. V., Koltsov K. S. Effect of emulsions of essential oils of coriander and fennel on morphological and biochemical parameters of calves' blood // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No 4(40). P. 169–182. EDN: YENGBQ. DOI: 10.5281/zenodo.14184710.

Введение

Эфирные масла применяют в разных сферах жизни более шести тысяч лет. Ароматические растения и экстракты из них использовались во всех великих культурах древности. В древнейших медицинских трактатах перечислено множество ароматических растений и цели их использования в Древнем Риме, Греции, на Ближнем и Дальнем Востоке. Люди тысячелетиями применяли эфирные масла не только в качестве ингредиентов парфюмерии или приправ для ароматизации пищевых продуктов, но и в народной медицине благодаря различным биологическим свойствам, включая антимикробные [1]. Терапевтические и репеллентные свойства ароматических растений были признаны в средневековой Европе, их активное исследование началось уже в период Возрождения [2]. Компоненты эфирных масел были частично идентифицированы в XIX веке, что способствовало развитию фармацевтической промышленности. С середины XX века началась эпоха антибиотиков, как наиболее эффективных средств лечения бактериальных инфекций, и интерес к изучению эфирных масел угас. Однако, в последние годы интерес к эфирным маслам возродился. Причиной этого стала растущая устойчивость многих штаммов патогенных бактерий к противомикробным препаратам, что представляет серьезный риск для здоровья людей. Во всем мире наблюдается рост заболеваемости грибковыми инфекциями и повышение устойчивости некоторых видов грибов к различным препаратам, используемым в медицинской практике [3]. Все возрастающее число антибиотикоустойчивых штаммов, а также запрет Евросоюза в 2006 г. на использование кормовых антибиотиков побудил ученых к поиску альтернативных противомикробных средств [4]. Потенциальной альтернативой антибиотикам признаны ароматические травы и выделенные из них эфирные масла [5]. Кроме ярко выраженного антимикробного действия, эфирные масла, в частности фенхеля обыкновенного и кориандра посевного, обладают мощным антигрибковым действием [6, 7].

Эфирные масла определяют как летучие вторичные метаболиты растений, которые придают растению характерный запах, вкус или то и другое вместе. Маслообразовательный процесс зависит от многих факторов. Эфирное масло накапливается в специализированных секреторных структурах, таких как железы, секреторные полости и каналы, формирующихся в разных органах растений, чаще всего, в цветах и плодах. Несмотря на содержание в эфирном масле двух или трех основных компонентов на уровне 20–70 %, они представляют собой очень сложные смеси, состоящие в основном из терпенов, терпеноидов и фенилпропаноидов, также могут содержать много других соединений, таких как жирные кислоты, оксиды и производные серы [8].

Многие научные исследования показали высокую эффективность эфирных масел против широкого спектра различных заболеваний [9]. Накоплен значительный массив научных данных, подтверждающих эффективность эфирных масел в качестве противовоспалительных, антибактериальных и антиоксидантных веществ, однако, основные исследования представлены в основном с точки зрения влияния на организм человека [10]. Так, по противовоспалительной эффективности эфирное масло кориандра не уступает некоторым фармакологическим препаратам, таким как карсил, олиметин и незначительно уступает бутадиону и индометацину [11].

Кроме фармакологических эффектов, эфирные масла обладают также и ростостимулирующими свойствами, которые связаны главным образом с их воздействием на желудочно-кишечный тракт – повышением вкусового качества корма, стимуляцией секреции пищеварительных жидкостей, улучшением морфологии кишечника, стабилизацией кишечного микробиома, уменьшением воспаления [12]. Эфирные масла способствуют лучшему усвоению питательных веществ, благодаря повышению перевариваемости корма, что было изучено у свиней и домашней птицы [13, 14]. Они могут влиять на усвояемость и скорость прохождения корма по пищеварительному тракту, оказывая влияние на синтез желчи, увеличивая секрецию слюны, желчи и слизи и повышая активность ферментов [15].

Эфирные масла, добавляемые в рационы животных, оказывают положительное действие на обменные процессы организма, однако их использование связано с определенными проблемами и ограничениями. Эффективность растительных масляных экстрактов, используемых в качестве кормовых добавок, может широко варьировать в зависимости от их растительного происхождения, климата, периода сбора урожая, методов экстракции, сушки и хранения, что приводит к противоречивости представленных данных [16, 17]. Сильный вкус и запах некоторых составляющих эфирных масел, таких как карвакрол, могут негативно влиять на потребление корма, снижая аппетит животного [18]. Стабильность и биологическая активность эфирных масел могут быть снижены из-за температуры, света, контакта с металлами, а также наличия воды и кислорода в окружающей среде [19]. Некоторые исследователи отмечают более низкое биологическое действие эфирных масел при добавлении в рационы, содержащие много растительных волокон и белка [20].

Трудность с дозированием и добавлением в воду или другие жидкости представляет гидрофобная природа эфирных масел. В связи с этим необходима разработка технологий, обеспечивающих их стабильность, сохранность и водорастворимость при различных условиях производственной среды для защиты летучих соединений от процессов разложения и окисления, происходящих во время обработки и хранения корма, различных условий в кишечнике животных и обеспечения контролируемого высвобождения в разных отделах кишечника, а также возможность смешивания с основными компонентами корма [15]. Подобранные носители защищают эфирные масла и обеспечивают их доставку в нижние отделы желудочно-кишечного тракта, так как без надлежащей защиты большинство эфирных масел, принимаемых внутрь, могут не достигать нижних отделов кишечника, где обитает и размножается большинство кишечных патогенов. Кроме того, эфирные масла имеют тенденцию взаимодействовать с пищевыми продуктами или компонентами корма, что приводит к снижению противомикробной активности. Следовательно, оптимизация характеристик носителя с точки зрения химической стабильности в условиях желудка и механической стабильности при смешивании с компонентами корма являются необходимыми условиями для оптимизации всего процесса в целом [21].

Нанокapsулирование потенциально может стать эффективным и недорогим методом защиты биоактивных химических веществ и усиления действия эфирных масел в питании животных. Оно обеспечивает водорастворимость, защиту от разложения и окисления эфирных масел, предотвращает испарение летучих компонентов, а также потенциально повышает биодоступность и контролируемое высвобождение биологически активных веществ [22]. Также было показано, что

инкапсуляция растительных эфирных масел обеспечивает их внутриклеточный транспорт и продлевает период удержания в клетке [23].

Несмотря на тысячелетний опыт изучения и применения эфирных масел, их влияние на биохимические показатели крови животных, в частности телят, изучено недостаточно. Данные по влиянию их нанокапсулированных форм в виде фитосомальных эмульсий на организм телят-молочников практически отсутствуют [22]. Поэтому нами была поставлена задача создания эмульсий на основе эфирных масел фенхеля обыкновенного и кориандра посевного и изучения их действия на биохимический профиль телят-молочников. Масла фенхеля и кориандра были выбраны в связи с их доступностью и относительно невысокой стоимостью, что особенно актуально для сельского хозяйства.

Фенхель обыкновенный (*Foeniculum vulgare* Mill.) относится к семейству зонтичных. Это широко культивируемое растение в регионах с умеренным климатом, относительно неприхотливое в агротехнике. Фенхель имеет богатую историю использования в народной медицине. Плоды его используются для стимуляции пищеварения, облегчения симптомов расстройств пищеварения и как эффективное средство при диабете, бронхите, хроническом кашле и мочекаменной болезни, обладает спазмолитическими свойствами [24]. Помимо влияния на пищеварительную систему, эфирное масло фенхеля обладает выраженными анксиолитическими свойствами [25].

Кориандр посевной (*Coriandrum sativum* L.) – однолетнее растение семейства зонтичных, известен с древнейших времен, выращивается повсеместно, широко используется в качестве пряной, медоносной, эфиромасличной и лекарственной культуры. По площадям, занятым эфиромасличными культурами, кориандр занимает первое место в России. Линалоол, содержание которого в эфирном масле из плодов кориандра достигает 65-75 %, определяет его биологические свойства, такие как противоопухолевые, противовоспалительные, антиоксидантные [26]. Помимо линалоола, в состав эфирного масла входит множество полифенольных соединений, характерными свойствами которых являются антирадикальная и антиоксидантная активность. Большое количество полифенолов в эфирном масле кориандра делает его подходящим восстановителем, ингибитором перекисного окисления липидов, поглотителем свободных радикалов и синглетного кислорода. Эфирное масло кориандра также влияет на обменные процессы организма, эффективно при ожирении, диабете и метаболическом синдроме [26].

При большом количестве исследований состава и биологического действия эфирных масел фенхеля и кориандра, их совместное использование и возможный синергизм действия малоизучены.

Цель исследования – оценка влияния фитосомальных эмульсий ЭМ фенхеля посевного и кориандра обыкновенного на морфологические и биохимические показатели крови телят-молочников.

Материалы и методы исследования

Исследование проводили на базе лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии и вивария ВНИИФБиП – филиал ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 2023–2024 гг. Эфирные масла кориандра посевного и фенхеля обыкновенного и информация об их компонентном составе получены из ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма».

Для проведения исследований получены по разработанной авторами методике фитосомальные эмульсии на основе соевого лецитина, содержащие по 10 % эфирных масел (эмульсии ЭМ) – эмульсия ЭМ кориандра посевного и эмульсия ЭМ фенхеля обыкновенного.

Действие полученных фитосомальных эмульсий изучали на телятах черно-пестрой породы голштинизированных с 20-дневного возраста до достижения ими трех месяцев. Телята были распределены на четыре группы по 10 голов в каждой. Телята контрольной группы получали основной рацион (ОР), который состоял из 750 г сухого заменителя цельного молока (ЗЦМ), 150 г стартерного комбикорма в качестве прикорма и сена люцернового 500 г на одну голову в сутки. Телятам опытных групп ежедневно вводили в ЗЦМ кормовой комплекс, включающий эфирные масла фенхеля посевного и кориандра обыкновенного в виде смеси эмульсий – всего 10 мл (1 мл эфирных масел) на теленка. Соотношение эмульсий было следующим: в первой группе – 7 мл эмульсии эфирного масла фенхеля обыкновенного и 3 мл эмульсии эфирного масла кориандра посевного, во второй – 5 мл эмульсии эфирного масла фенхеля обыкновенного и 5 мл эмульсии эфирного масла кориандра посевного, в третьей – 3 мл эмульсии эфирного масла фенхеля обыкновенного и 7 мл эмульсии эфирного масла кориандра посевного. Взвешивание телят проводили ежемесячно на протяжении всего исследования. Для изучения биохимических и морфологических параметров по окончании опыта из яремной вены у телят была отобрана кровь с соблюдением правил асептики и антисептики в две стерильные пробирки. В одной из пробирок кровь стабилизировали ЭДТА, а другую использовали для получения сыворотки, с дальнейшим определением биохимических и гематологических показателей на автоматическом биохимическом анализаторе ERBAXL-100 (Erba Lachema, Чехия) и автоматическом гематологическом анализаторе DF50 Vet (Dymind, Китай).

Биохимические исследования сыворотки крови включали: белок общий, г/л; альбумин, г/л; глобулин, г/л; мочевины, ммоль/л; креатинин, ммоль/л; билирубин, мкмоль/л; АЛТ, МЕ/л; АСТ, МЕ/л; щелочная фосфатаза, ммоль/л; холестерин, ммоль/л; триглицериды, ммоль/л; фосфолипиды, ммоль/л; глюкоза, ммоль/л; кальций, ммоль/л; фосфор, ммоль/л. Из гематологических показателей определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, гематокрит [27].

Весь полученный цифровой материал статистически обработан методом вариационной статистики по Стьюденту с использованием программы Microsoft Excel в пределах следующих уровней значимости – $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение

Полученные фитосомальные эмульсии позволили эффективно дозировать эфирные масла и обеспечили хорошую растворимость в ЗЦМ. Однако, в связи с их выраженным запахом и возможным отрицательным влиянием на аппетит потребовалось постепенное приучение телят к выпойке [28]. Первое знакомство животных начали с 1 мл эмульсии, в течение трех дней с каждой выпойкой увеличивая дозировку до 10 мл. Выбранная доза 10 мл соответствует рекомендациям ученых в мировой практике [29]. Максимальная рекомендуемая доза использования эфирного масла кориандра в полнорационных кормах составляет 30 мг/кг для всех видов животных, а для телят в составе заменителей молока – в дозе 5 мг/кг. Использование эфирного масла в дозе 10 мг/кг можно считать безопасным для телят только при добавлении в воду для питья, но не в воду, используемую для приготовления заменителя молока [30]. Эфирное масло фенхеля может применяться в дозах до 25 мг/кг полнорационного корма для телят [29].

После привыкания к запаху эмульсий аппетит телят не отличался от контрольной группы. При изучении гематологических показателей все показатели находились в пределах возрастной нормы для крупного рогатого скота, однако межгрупповые данные варьировали (таблица 1). Так, у телят первой-третьей опытных групп отмечено достоверное повышение уровня эритроцитов

соответственно на 12,3; 16,4 и 21,9 % и гемоглобина – на 3,6; 9,8 и 11,6 % относительно контроля. Таким образом, применение фитосомальных эмульсий ЭМ в различных пропорциях привело к интенсификации эритропоэза.

Содержание лейкоцитов у телят всех опытных групп было ниже контрольных значений: в третьей группе, получавшей 70 % эмульсии ЭМ кориандра и 30 % эмульсии ЭМ фенхеля – достоверно ниже на 28 %, в остальных опытных группах снижение лейкоцитов отмечалось на уровне тенденции.

В контрольной группе этот показатель был на верхней границе нормы, что может говорить о возможности возникновения воспалительных процессов.

Таблица 1 – Гематологические показатели телят (n=10)

Показатель	Группа			
	контрольная	первая (70 % эмульсии ЭМ фенхеля/30 % эмульсии ЭМ кориандра)	вторая (50 % эмульсии ЭМ фенхеля/50 % эмульсии ЭМ кориандра)	третья (30 % эмульсии ЭМ фенхеля/70 % эмульсии ЭМ кориандра)
Эритроциты, RBC $10^{12}L$	7,3 ± 0,7	8,2 ± 0,6	8,5 ± 0,6	8,9 ± 0,7*
Гемоглобин, HGB g/L	108,6 ± 6,2	112,5 ± 4,2	119,3 ± 6,3	121,2 ± 5,6*
Гематокрит, HCT %	36,8 ± 4,03	38,8 ± 2,1	37,3 ± 1,7	37,1 ± 1,2
Средний объем эритроцита, MCV fl	36,9 ± 1,1	37,1 ± 1,2	37,2 ± 1,7	38,9 ± 1,0
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, MCH pg	13,8 ± 1,0	14,4 ± 0,5	14,0 ± 0,5	14,2 ± 0,7
Лейкоциты, WBC 10^9L	10,70 ± 1,45	8,02 ± 2,04	8,62 ± 1,38	7,70 ± 1,01
Нейтрофилы, Neu # 10^9L	11,7 ± 1,0	10,4 ± 2,4	8,4 ± 1,8	8,9 ± 1,1*
Лимфоциты, Lym # 10^9L	25,5 ± 6,2	34,7 ± 3,9	34,7 ± 3,2	39,9 ± 5,4**
Моноциты, Mon # 10^9L	57,7 ± 3,7	50,6 ± 8,7	56,0 ± 5,5	64,6 ± 9,5
Эозинофилы, Eos # 10^9L	6,8 ± 2,1	3,9 ± 2,8	3,8 ± 2,2	2,1 ± 2,0*
Базофилы, Bas # 10^9L	0,5 ± 0,03	0,4 ± 0,03	0,4 ± 0,02	0,5 ± 0,03
Тромбоциты, PLT 10^9L	410,87 ± 117,27	405,4 ± 88,15	465,37 ± 110,30	418,22 ± 115,72

Примечание. *– $p < 0,05$.

Снижение лейкоцитов у телят, получавших фитосомальную эмульсию, позволяет сделать вывод о нормализации этого показателя, что объясняется ярко выраженными противовоспалительными свойствами эфирных масел фенхеля и кориандра, освещенных в работах других исследователей [11].

В связи с относительной физиологической незрелостью лимфоидных органов телят в периоде раннего постнатального онтогенеза морфологический состав крови отличается от взрослых животных [31]. Абсолютное содержание лимфоцитов в периферической крови телят молочного периода в норме выше, чем у взрослых животных, этот показатель увеличивается в течение первых 10–12 недель жизни, после чего снижается и с возрастом в норме значительных изменений не отмечается [32]. Уровень лимфоцитов, играющих основополагающую роль в иммунной защите животных, у телят всех опытных групп был достоверно выше контрольных значений, причем наибольшее содержание лимфоцитов было у телят, получавших 70 % эмульсии ЭМ кориандра и 30 % эмульсии ЭМ фенхеля.

Уровень нейтрофилов находился в рамках референсных значений и достоверных различий между показателями контрольной и опытных групп не наблюдалось.

У телят контрольной группы наблюдали незначительную эозинофилию, при нормальном уровне эозинофилов телят опытных групп. Эозинофильные

гранулоциты – важнейшие компоненты различных иммунологических реакций, особенно аллергического характера. Также повышение эозинофилов наблюдается при глистных инвазиях. И хотя действие эфирных масел на паразитов недостаточно изучено, в литературе много данных об антигельминтном действии некоторых растений, в том числе кориандра [33].

При изучении биохимических показателей крови выявлены некоторые изменения биохимического статуса опытных телят (таблица 2).

Введение эмульсий эфирных масел кориандра посевного и фенхеля обыкновенного оказало влияние на показатели белкового обмена. Достоверно повысилось содержание общего белка, альбуминовой и глобулиновой фракций.

Соотношение альбуминов к глобулинам в опытных группах снизилось за счет высокого содержания глобулинов.

Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови телят (n=10)

Показатель	Группа			
	контрольная	первая (70 % эмульсии ЭМ фенхеля/30 % эмульсии ЭМ кориандра)	вторая (50 % эмульсии ЭМ фенхеля/50 % эмульсии ЭМ кориандра)	третья (30 % эмульсии ЭМ фенхеля/70 % эмульсии ЭМ кориандра)
Общий белок, г/л	56,32 ± 5,9	64,4 ± 5,7	63,7 ± 7,7	67,1 ± 3,1*
Альбумин, г/л	21,8 ± 1,3	22,7 ± 1,1	22,7 ± 2,2	24,3 ± 1,4*
Глобулины, г/л	34,6 ± 2,3	41,7 ± 6,4	41,0 ± 2,8*	42,6 ± 1,7**
А/Г	0,63	0,54	0,55	0,57
Мочевина, ммоль/л	3,19 ± 0,38	2,86 ± 0,69	2,61 ± 0,52	2,78 ± 0,49
Креатинин, ммоль/л	67,09 ± 3,18	71,12 ± 5,98	75,23 ± 3,78*	78,52 ± 8,26*
Щелочная фосфатаза, ммоль/л	183,2 ± 20,1	292,1 ± 69,6	316,5 ± 29,7	324,1 ± 31,6*
Глюкоза, ммоль/л	6,21 ± 0,40	5,92 ± 0,26	5,40 ± 0,39*	4,96 ± 0,47**
АЛТ, МЕ/л	38,5 ± 26,81	34,36 ± 31,95	28,54 ± 10,12	25,03 ± 10,69*
АСТ, МЕ/л	131,81 ± 10,89	116,6 ± 28,53	114,17 ± 19,60	90,26 ± 13,89**
Холестерин, ммоль/л	2,20 ± 0,35	2,22 ± 0,43	2,35 ± 0,56	2,39 ± 0,39
ЛПВП	1,02 ± 0,03	1,08 ± 0,04	1,14 ± 0,03	1,16 ± 0,05*
ЛПНП	0,83 ± 0,05	0,83 ± 0,04	0,92 ± 0,07	0,99 ± 0,06*
ЛПОНП	0,34 ± 0,03	0,31 ± 0,04	0,29 ± 0,05	0,24 ± 0,06*
Триглицериды, ммоль/л	0,25 ± 0,06	0,4 ± 0,1	0,45 ± 0,1*	0,56 ± 0,06**
Фосфор, ммоль/л	1,30 ± 0,09	1,54 ± 0,1*	1,50 ± 0,1*	1,67 ± 0,1*
Кальций, ммоль/л	2,49 ± 0,04	2,74 ± 0,05*	2,70 ± 0,04*	2,66 ± 0,07*
Ca/P	1,92	1,78	1,8	1,59
Магний, ммоль/л	0,86 ± 0,1	1,07 ± 0,4	1,17 ± 0,13	1,23 ± 0,26*
Железо, ммоль/л	25,31 ± 1,9	33,38 ± 1,8*	35,67 ± 2,8**	41,37 ± 1,5**

Примечание. *– $p < 0,05$.

Содержание мочевины было ниже, а креатинина – достоверно выше в опытных группах. Наши данные коррелируют с данными других исследователей о влиянии кориандрового масла на содержание белков в сыворотке крови. В исследовании Шарипова Х. С. у леченных кориандровым эфирным маслом крыс с экспериментальным гепатитом концентрация общего белка в сыворотке крови по сравнению с таковой контрольных животных повышалась на 18 %, альбумина – на 9 % [11]. Вышеперечисленные изменения позволяют судить об активизации белкового обмена под действием эмульсий ЭМ.

Концентрации холестерина и триглицеридов являются важными показателями здоровья сердечно-сосудистой системы: повышенный уровень ЛПОНП и пониженный уровень ЛПВП могут приводить к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Показатели жирового обмена также различались в опытных и контрольной группах. Введение в рацион телят эмульсии, содержащей 70 % эфирного масла фенхеля, практически не повлияло на содержание холестерина, однако, с повышением процентного содержания эфирного масла кориандра наблюдалось увеличение содержания холестерина, такая же закономерность отмечена и в увеличении содержания триглицеридов. Схожее влияние кориандрового эфирного масла на показатели липидного обмена освещены в работах зарубежных ученых [34, 35]. У телят опытных групп отмечено повышение концентрации липопротеидов высокой плотности на уровне тенденции в группах, получавших эмульсии с соотношением эфирных масел фенхеля и кориандра 70/30 и 50/50 % соответственно, и достоверно в группе, получавшей эмульсию с содержанием эфирных масел фенхеля и кориандра в соотношении 30/70 соответственно, что можно считать положительным эффектом. Для оптимального функционирования организма важно не только суммарное количество липидов различных фракций, но и их соотношение. При дисбалансе липопротеиновой системы повышен риск избыточного отложения холестерина в эндотелии сосудов, тогда как повышение концентрации ЛПВП ускоряет вывод холестерина из эндотелия и организма в целом.

Концентрация глюкозы в крови является основным показателем метаболизма углеводов. При изучении содержания глюкозы в крови телят наблюдалось снижение уровня глюкозы во всех группах. Отмечена та же закономерность, что и с показателями липидного обмена – с повышением содержания эфирного масла кориандра изменения более выражены. Влияние эфирного масла кориандра на углеводный обмен освещено в исследованиях зарубежных ученых. Так, в исследованиях Эль-Суд Н.Х.А. линалоол, геранилацетат и γ -терпинен в эфирном масле кориандра значительно снижали уровень глюкозы в сыворотке крови у мышей [35]. Кроме того, эфирное масло кориандра снижает уровень глюкозы в крови за счет регенерации бета-клеток поджелудочной железы [36].

Важнейшими показателями сбалансированности минерального обмена животных являются показатели содержания общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови. В опытных группах телят наблюдалось достоверное ($P < 0,05$) увеличение концентрации кальция на 18,5; 15,4; 28,5 % и фосфора на 10; 8,4; 6,8 % соответственно. Содержание железа было достоверно выше во всех опытных группах. Содержание магния повышалось с увеличением концентрации эфирного масла кориандра в эмульсии, в группе, где его содержание было наибольшим (70 %), это показатель был достоверно выше контрольных значений.

Выводы

В результате проведенных исследований выявлено, что использование фитосомальных эмульсий позволяет эффективно дозировать эфирные масла в рационе телят-молочников, благодаря их высокой растворимости в ЗЦМ. Не отмечено снижения аппетита животных и других отрицательных клинических проявлений на фоне введения масел.

Фитосомальные эмульсии, содержащие эфирные масла фенхеля обыкновенного и кориандра посевного в различных соотношениях, оказали выраженное положительное действие на обменные процессы организма. Наиболее эффективным является соотношение эфирных масел в эмульсии третьей опытной группы – 30/70 % ЭМ фенхеля обыкновенного и кориандра посевного.

У телят первой-третьей опытных групп отмечено достоверное повышение уровня эритроцитов – на 12,3; 16,4 и 21,9 % соответственно и гемоглобина – на 3,6; 9,8 и 11,6 % относительно контроля, также отмечена тенденция к снижению лейкоцитов. Таким образом, применение эмульсий ЭМ привело к интенсификации эритропоэза.

У опытных животных выявлено повышение показателей белкового и жирового обмена. Достоверное повышение уровня общего белка в третьей опытной группе составило 19,1 %, альбуминовой фракции – 1,4 %, увеличение содержания креатинина – 17 %, холестерина – 8,6 %, ЛПВП – 13,7%, количество триглицеридов увеличилось в два раза.

В опытных группах телят наблюдалось достоверное ($p < 0,05$) увеличение концентрации кальция – на 18,5; 15,4; 28,5 % и фосфора – на 10; 8,4; 6,8 % соответственно.

Проведенные исследования подтверждают эффективность использования эфирных масел для интенсификации обменных процессов у телят в молочном периоде кормления и, как следствие, высокий продуктивный потенциал. Целесообразность применения эфирных масел в виде фитосомальных эмульсий позволяет включать данную технологию при интенсивном выращивании телят.

Литература

1. Brnawi W. I., Hettiarachchy N. S., Horax R., Kumar-Phillips G., Ricke S. Antimicrobial activity of leaf and bark cinnamon essential oils against *Listeria monocytogenes* and *Salmonella typhimurium* in broth system and on celery // J. Food Process Preserv. 2019. Vol. 43. Iss. 3. Art. No. e13888. DOI: 10.1111/jfpp.13888.
2. Zdrojewicz Z., Minczakowska K., Klepacki K. The role of aromatherapy in medicine // Family Medicine & Primary Care Review. 2014. Vol. 16. No. 4. P. 387–391.
3. Abad M. J., Ansuategui M., Bermejo P. Active antifungal substances from natural sources // ARKIVOC (Archive for Organic Chemistry). 2007. No 7. P. 116–145.
4. Mucha W., Witkowska D. The applicability of essential oils in different stages of production of animal-based foods // Molecules. 2021. Vol. 26(13). Art. No. 3798. DOI: 10.3390/molecules26133798.
5. Wińska K., Mączka W., Łyczko J., Grabarczyk M., Czubaszek A., Szumny A. Essential oils as antimicrobial agents – myth or real alternative? // Molecules. 2019. Vol. 24(11). Art. No. 2130. DOI: 10.3390/molecules24112130.
6. Волчёнкова А. В., Овчарова А. Н., Остренко К. С., Невкрытая Н. В. Оценка бактерицидного и фунгицидного действия эфирного масла из плодов кориандра посевного, фенхеля обыкновенного и из соцветий лаванды узколистной // Проблемы биологии продуктивных животных. 2024. № 2. С. 56–63. DOI: 10.25687/1996-6733.prodanimbiol.2024.2.56-63.
7. Nie H., Liao H., Wen J., Ling C., Zhang L., Xu F., Dong X. *Foeniculum vulgare* essential oil nanoemulsion inhibits *Fusarium oxysporum* causing *Panax notoginseng* root-rot disease // J. Ginseng Res. 2024. Vol. 48(2). P. 236–244. DOI: 10.1016/j.jgr.2023.12.002.
8. Stringaro A., Colone M., Angiolella L. Antioxidant, antifungal, antibiofilm, and cytotoxic activities of *Mentha spp.* // Medicines. 2018. Vol. 5(4). Art. No. 112. DOI: 10.3390/medicines5040112.
9. Nehme R., Andres S., Pereira R. B., Ben Jemaa M., Bouhallab S., Ceciliani F., Lopez S., Rahali F., Riadh K., Pereira L. M., Abdennebi-Najar L. Essential oils in livestock: from health to food quality // Antioxidants. 2021. Vol. 10(2). P. 330. DOI: 10.3390/antiox10020330.
10. Шарипов Х. С. Противовоспалительные свойства кориандрового и лимонного эфирных масел при экспериментальных артритах // Вестник Авиценны. 2009. № 2(39). С. 147–151.
11. Steiner T., Syed B. Phytogetic feed additives in animal nutrition // In book: Medicinal and aromatic plants of the world / Ed. by Máthé Á. Dordrecht: Springer, 2015. P. 403–423 DOI: 10.1007/978-94-017-9810-5_20.
12. Khodambashi Emami N., Samie A., Rahmani H. R., Ruiz-Feria C. A. The effect of peppermint essential oil and fructooligosaccharides, as alternatives to virginiamycin, on growth performance, digestibility, gut morphology and immune response of male broilers // Animal Feed Science and Technology. 2012. No. 175. P. 57–64. DOI: 10.1016/j.anifeeds.2012.04.001.
13. Ahmed S. T., Hossain M. E., Kim G. M., Hwang J. A., Ji H., Yang C. J. Effects of resveratrol and essential oils on growth performance, immunity, digestibility and fecal microbial shedding in challenged

- piglets // Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS). 2013. No. 26. P. 683–690. DOI: 10.5713/ajas.2012.12683.
14. Stevanović Z. D., Bošnjak-Neumüller J., Pajić-Lijaković I., Raj J., Vasiljević M. Essential oils as feed additives – future perspectives // *Molecules*. 2018. No. 23(7). Art. No. 1717. DOI: 10.3390/molecules23071717.
15. Da Silva B. D., Bernardes P. C., Pinheiro P. F., Fantuzzi E., Roberto C. D. Chemical composition, extraction sources and action mechanisms of essential oils: natural preservative and limitations of use in meat products // *Meat Science*. 2021. Vol. 176. Art. No. 108463. DOI: 10.1016/j.meatsci.2021.108463.
16. Jamroz D., Wiliczekiewicz A., Wertelecki T., Orda J., Skorupińska J. Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals // *British Poultry Science*. 2005. Vol. 46. P. 485–493. DOI: 10.1080/00071660500191056.
17. Frankič T., Voljč M., Salobir J., Rezar V. Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition // *Acta Agriculturae Slovenica*. 2009. No. 94. P. 95–102. DOI: 10.14720/aas.2009.94.2.14834.
18. Turek C., Stintzing F.C. Stability of essential oils: a review // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2013. Vol. 12. P. 40–53. DOI: 10.1111/1541-4337.12006.
19. Śliwiński B. J., Soliva C. R., Machmüller A., Kreuzer M. Efficacy of plant extracts rich in secondary constituents to modify rumen fermentation // *Animal Feed Science and Technology*. 2002. No. 101. P. 101–114. DOI: 10.1016/S0377-8401(02)00139-6.
20. Zhang Y., Wang Q. C., Yu H., Zhu J., de Lange K., Yin Y., Wang Q., Gong J. Evaluation of alginate–whey protein microcapsules for intestinal delivery of lipophilic compounds in pigs // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2016. Vol. 96. Iss. 8. P. 2674–2681. DOI: 10.1002/jsfa.7385.
21. Linh N. T., Qui N. H., Triatmojo A. The effect of nano-encapsulated herbal essential oils on poultry's health // *Archives of Razi Institute*. 2022. Vol. 77(6). P. 2013–2021. DOI: 10.22092/ARI.2022.358842.2318.
22. Reza Mozaffari M., Flanagan J., Matia-Merino L., Await A., Omri A., Suntutres Z. E., Singh H. Recent trends in the lipid-based nanoencapsulation of antioxidants and their role in foods // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2006. Vol. 86(13). P. 2038–2045. DOI: 10.1002/jsfa.2576.
23. Буракба С., Марахова А. И., Станишевский Я. М., Василенко И. А., Жилкина В. Ю. Изучение потенциала фенхеля обыкновенного (*Foeniculum vulgare* Mill.) как ценного лекарственного растения (обзор) // *Разработка и регистрация лекарственных средств*. 2024. Т. 13. № 2. С. 59–67. DOI: 10.33380/2305-2066-2024-13-2-1617.
24. Mesfin M., Asres K., Shibeshi W. Evaluation of anxiolytic activity of the essential oil of the aerial part of *Foeniculum vulgare* Miller in mice // *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 2014. No. 14. Art. No. 310. DOI: 10.1186/1472-6882-14-310.
25. Scandar S., Zadra C., Marcotullio M. C. Coriander (*Coriandrum sativum*) polyphenols and their nutraceutical value against obesity and metabolic syndrome // *Molecules*. 2023. Vol. 28(10). Art. No. 4187. DOI: 10.3390/molecules28104187.
26. Lee K. W., Everts H., Kappert H. J., Yeom K. H., Beynen A.C. Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens // *Journal of Applied Poultry Research*. 2003. No. 12. P. 394–399. DOI: 10.1093/japr/12.4.394.
27. Назаренко Г. И., Кишкун А. А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. 2-е изд., стереотипное. М.: Медицина, 2002. 544 с.
28. EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.efsa.europa.eu/en/science/scientific-committee-and-panels/feedap> (дата обращения: 02.09.2024).
29. Vampidis V., Azimonti G., Bastos M. L., Christensen H., Durjava M., Kouba M., López-Alonso M., López Puente S., Marcon F., Mayo B., Pechová A., Petkova M., Ramos F., Villa R.E., Woutersen R., Brantom P., Chesson A., Schlatter J., Westendorf J., Dirven Y., Manini P., Pizzo F., Dusemund B. Safety and efficacy of feed additives consisting of essential oils from the fruit and stems of *Foeniculum vulgare* Mill. ssp. *vulgare*: bitter fennel oil for use in all animal species and sweet fennel oil for use in dogs and cats (FEFANA asbl) // *EFSA J*. 2023. Vol. 21(10). Art. No. e08348. DOI: 10.2903/j.efsa.2023.8348.
30. Игнатъев Л. С., Бондаренко Н. И. Особенности формирования колострального иммунитета у телят и ягнят // *Ветеринария*. 1994. № 10. С. 21–22.
31. Kampen A. H., Olsen I., Tollersrud T., Storset A. K., Lund A. Lymphocyte subpopulations and neutrophil function in calves during the first 6 months of life // *Veterinary Immunology and Immunopathology*. 2006. Vol. 113(1-2). P. 53–63. DOI: 10.1016/j.vetimm.2006.04.001.
32. Кароматов И. Д., Давлатова М. С. Лекарственные растения с противогельминтной и противозащитной активностью // *Биология и интегративная медицина*. 2018. № 11 (28). С. 116–130.
33. Elbaz A. M., Ashmawy E. S., Ali S. A. M., Mourad D. M., El-Samahy H. S., Badri F. B., Thabet H. A. Effectiveness of probiotics and clove essential oils in improving growth performance, immune-

antioxidant status, ileum morphometric, and microbial community structure for heat-stressed broilers // Scientific Reports. 2023. No. 13(1). Art. No. 18846. DOI: 10.1038/s41598-023-45868-9.

34. Hong S. J., Yoon S., Jo S. M., Jeong H., Youn M. Y., Kim Y. J., Kim J. K., Shin E. C. Olfactory stimulation by fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) essential oil improves lipid metabolism and metabolic disorders in high fat-induced obese rats // Nutrients. 2022. Vol. 14(4). Art. No. 741. DOI: 10.3390/nu14040741.

35. El-Soud N. H. A., El-Lithy N. A., El-Saeed G. S. M., Wahby M. S., Khalil M. Y., El-Kassem L. T. A., Morsy F., Shaffie N. Efficacy of *Coriandrum sativum* L. essential oil as antidiabetic // Journal of Applied Sciences Research. 2012. No. 8. P. 3646–3655.

36. Aligita W., Susilawati E., Septiani H., Atsil R. Antidiabetic activity of coriander (*Coriandrum sativum* L.) leaves' ethanolic extract // Int. J. Pharm. Biol. Arch. 2018. No. 8. P. 59–63.

References

1. Brnawi W. I., Hettiarachchy N. S., Horax R., Kumar-Phillips G., Ricke S. Antimicrobial activity of leaf and bark cinnamon essential oils against *Listeria monocytogenes* and *Salmonella typhimurium* in broth system and on celery // J. Food Process Preserv. 2019. Vol. 43. Iss. 3. Art. No. e13888. DOI: 10.1111/jfpp.13888.

2. Zdrojewicz Z., Minczakowska K., Klepacki K. The role of aromatherapy in medicine // Family Medicine & Primary Care Review. 2014. Vol 16. No. 4. P. 387–391.

3. Abad M. J., Ansuategui M., Bermejo P. Active antifungal substances from natural sources // ARKIVOC (Archive for Organic Chemistry). 2007. No 7. P. 116–145.

4. Mucha W., Witkowska D. The applicability of essential oils in different stages of production of animal-based foods // Molecules. 2021. Vol. 26(13). Art. No. 3798. DOI: 10.3390/molecules26133798.

5. Wińska K., Mączka W., Łyczko J., Grabarczyk M., Czubaszek A., Szumny A. Essential oils as antimicrobial agents – myth or real alternative? // Molecules. 2019. Vol. 24(11). Art. No. 2130. DOI: 10.3390/molecules24112130.

6. Volchenkova A.V., Ovcharova A.N., Ostrenko K.S., Nevkrytaya N.V. Assessment of bactericidal and fungicidal effects of the volatile oils from the fruits of coriander sativum, fennel ordinary and inflorescences of lavender narrow-leaved // Problemy biologii produktivnykh zhivotnykh [Problems of Productive Animal Biology]. 2024. No. 2. P. 56–63. DOI: 10.25687/1996-6733.prodanimbio.2024.2.56-63.

7. Nie H., Liao H., Wen J., Ling C., Zhang L., Xu F., Dong X. *Foeniculum vulgare* essential oil nanoemulsion inhibits *Fusarium oxysporum* causing *Panax notoginseng* root-rot disease // J. Ginseng Res. 2024. Vol. 48(2). P. 236–244. DOI: 10.1016/j.jgr.2023.12.002.

8. Stringaro A., Colone M., Angiolella L. Antioxidant, antifungal, antibiofilm, and cytotoxic activities of *Mentha spp.* // Medicines. 2018. Vol. 5(4). Art. No. 112. DOI: 10.3390/medicines5040112.

9. Nehme R., Andres S., Pereira R. B., Ben Jemaa M., Bouhallab S., Cecilian F., Lopez S., Rahali F., Riadh K., Pereira L. M., Abdennebi-Najar L. Essential oils in livestock: from health to food quality // Antioxidants. 2021. Vol. 10(2). Art. No. 330. DOI: 10.3390/antiox10020330.

10. Sharipov H.S. Anti-inflammatory properties of coriander and lemon essential oils under experimental arthritis // Avicenna Bulletin. 2009. No. 2(39). P. 147–151.

11. Steiner T., Syed B. Phytogetic feed additives in animal nutrition // In book: Medicinal and aromatic plants of the world / Ed. by Máthé Á. Dordrecht: Springer, 2015. P. 403–423 DOI: 10.1007/978-94-017-9810-5_20.

12. Khodambashi Emami N., Samie A., Rahmani H. R., Ruiz-Feria C. A. The effect of peppermint essential oil and fructooligosaccharides, as alternatives to virginiamycin, on growth performance, digestibility, gut morphology and immune response of male broilers // Animal Feed Science and Technology. 2012. No. 175. P. 57–64. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2012.04.001.

13. Ahmed S. T., Hossain M. E., Kim G. M., Hwang J. A., Ji H., Yang C. J. Effects of resveratrol and essential oils on growth performance, immunity, digestibility and fecal microbial shedding in challenged piglets // Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS). 2013. No. 26. P. 683–690. DOI: 10.5713/ajas.2012.12683.

14. Stevanović Z. D., Bošnjak-Neumüller J., Pajić-Lijaković I., Raj J., Vasiljević M. Essential oils as feed additives – future perspectives // Molecules. 2018. No. 23(7). Art. No. 1717. DOI: 10.3390/molecules23071717.

15. Da Silva B. D., Bernardes P. C., Pinheiro P. F., Fantuzzi E., Roberto C. D. Chemical composition, extraction sources and action mechanisms of essential oils: natural preservative and limitations of use in meat products // Meat Science. 2021. Vol. 176. Art. No. 108463. DOI: 10.1016/j.meatsci.2021.108463.

16. Jamroz D., Wiliczkiwicz A., Wertelecki T., Orda J., Skorupińska J. Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals // British Poultry Science. 2005. Vol. 46. P. 485–493. DOI: 10.1080/00071660500191056.

17. Frankič T., Voljč M., Salobir J., Rezar V. Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition // *Acta Agriculturae Slovenica*. 2009. No. 94. P. 95–102. DOI: 10.14720/aas.2009.94.2.14834.
18. Turek C., Stintzing F.C. Stability of essential oils: a review // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2013. Vol. 12. P. 40–53. DOI: 10.1111/1541-4337.12006.
19. Śliwiński B. J., Soliva C. R., Machmüller A., Kreuzer M. Efficacy of plant extracts rich in secondary constituents to modify rumen fermentation // *Animal Feed Science and Technology*. 2002. No. 101. P. 101–114. DOI: 10.1016/S0377-8401(02)00139-6.
20. Zhang Y., Wang Q. C., Yu H., Zhu J., de Lange K., Yin Y., Wang Q., Gong J. Evaluation of alginate–whey protein microcapsules for intestinal delivery of lipophilic compounds in pigs // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2016. Vol. 96. Iss. 8. P. 2674–2681. DOI: 10.1002/jsfa.7385.
21. Linh N. T., Qui N. H., Triatmojo A. The effect of nano-encapsulated herbal essential oils on poultry's health // *Archives of Razi Institute*. 2022. Vol. 77(6). P. 2013–2021. DOI: 10.22092/ARI.2022.358842.2318.
22. Reza Mozaffari M., Flanagan J., Matia-Merino L., Await A., Omri A., Suntres Z. E., Singh H. Recent trends in the lipid-based nanoencapsulation of antioxidants and their role in foods // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2006. Vol. 86(13). P. 2038–2045. DOI: 10.1002/jsfa.2576.
23. Bourakba S., Marakhova A. I., Stanishvskiy Ya. M., Vasilenko I. A., Zhilkina V. Y. Exploring the potential of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) as a valuable medicinal plant: a comprehensive (review) // *Drug development & registration*. 2024 Vol. 13. No.2. P. 59-67. DOI: 10.33380/2305-2066-2024-13-2-1617.
24. Mesfin M., Asres K., Shibeshi W. Evaluation of anxiolytic activity of the essential oil of the aerial part of *Foeniculum vulgare* Miller in mice // *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 2014. No. 14. Art. No. 310. DOI: 10.1186/1472-6882-14-310.
25. Scandar S., Zadra C., Marcotullio M. C. Coriander (*Coriandrum sativum*) polyphenols and their nutraceutical value against obesity and metabolic syndrome // *Molecules*. 2023. Vol. 28(10). Art. No. 4187. DOI: 10.3390/molecules28104187.
26. Lee K.-W., Everts H., Kappert H. J., Yeom K.-H., Beynen A.C. Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens // *Journal of Applied Poultry Research*. 2003. Vol. 12. Iss. 4. P. 394–399. DOI: 10.1093/japr/12.4.394.
27. Nazarenko G.I., Kishkun A.A. Clinical evaluation of laboratory results. 2nd edition, stereotype. Moscow: Meditsina, 2002. 544 p.
28. EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). 2023. [Electronic resource]. Access point: <https://www.efsa.europa.eu/en/science/scientific-committee-and-panels/feedap> (reference's date: 02.09.2024).
29. Bampidis V., Azimonti G., Bastos M. L., Christensen H., Durjava M., Kouba M., López-Alonso M., López Puente S., Marcon F., Mayo B., Pechová A., Petkova M., Ramos F., Villa R.E., Woutersen R., Brantom P., Chesson A., Schlatter J., Westendorf J., Dirven Y., Manini P., Pizzo F., Dusemund B. Safety and efficacy of feed additives consisting of essential oils from the fruit and stems of *Foeniculum vulgare* Mill. ssp. *vulgare*: bitter fennel oil for use in all animal species and sweet fennel oil for use in dogs and cats (FEFANA asbl) // *EFSA J*. 2023. Vol. 21(10). Art. No. e08348. DOI: 10.2903/j.efsa.2023.8348.
30. Ignatiev L. S., Bondarenko N. I. Features of the formation of colostrum immunity in calves and lambs // *Veterinariya*. 1994. No. 10. P. 21-22.
31. Kampen A. H., Olsen I., Tollersrud T., Storset A. K., Lund A. Lymphocyte subpopulations and neutrophil function in calves during the first 6 months of life // *Veterinary Immunology and Immunopathology*. 2006. Vol. 113(1-2). P. 53–63. DOI: 10.1016/j.vetimm.2006.04.001.
32. Karomatov I.D., Davlatova M.S. Herbs with anthelmintic and antihelminthiasis activity // *Biology and Integrative Medicine*. 2018. No. 11 (28). P. 116–130.
33. Elbaz A. M., Ashmawy E. S., Ali S. A. M., Mourad D. M., El-Samahy H. S., Badri F. B., Thabet H. A. Effectiveness of probiotics and clove essential oils in improving growth performance, immunological status, ileum morphometric, and microbial community structure for heat-stressed broilers // *Scientific Reports*. 2023. No. 13(1). Art. No. 18846. DOI: 10.1038/s41598-023-45868-9.
34. Hong S. J., Yoon S., Jo S. M., Jeong H., Youn M. Y., Kim Y. J., Kim J. K., Shin E. C. Olfactory stimulation by fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) essential oil improves lipid metabolism and metabolic disorders in high fat-induced obese rats // *Nutrients*. 2022. Vol. 14(4). Art. No. 741. DOI: 10.3390/nu14040741.
35. El-Soud N. H. A., El-Lithy N. A., El-Saeed G. S. M., Wahby M. S., Khalil M. Y., El-Kassem L. T. A., Morsy F., Shaffie N. Efficacy of *Coriandrum sativum* L. essential oil as antidiabetic // *Journal of Applied Sciences Research*. 2012. No. 8. P. 3646–3655.
36. Aligita W., Susilawati E., Septiani H., Atsil R. Antidiabetic activity of coriander (*Coriandrum sativum* L.) leaves' ethanolic extract // *Int. J. Pharm. Biol. Arch*. 2018. No. 8. P. 59–63.

UDC 579.2:665.52:5 77.18

Ovcharova A. N., Ostrenko K. S., Nevkrytaya N. V., Koltsov K. S.

EFFECT OF EMULSIONS OF ESSENTIAL OILS OF CORIANDER AND FENNEL ON MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF CALVES' BLOOD

Summary. *In light of restrictions on the use of feed antibiotics, it is necessary to search for safe feed additives. Natural essential oils are effective biologically active substances. A phytosomal emulsion based on soy lecithin and containing 10% of essential oil (EO) has been developed for use as a feed additive in a whole milk substitute (WMS) for dairy calves. The aim of the study was to evaluate the effect of phytosomal emulsions of EO of fennel and coriander on the morphological and biochemical parameters of dairy calves' blood. The study was conducted in 2023-2024 according to the methodological recommendations. The effect of obtained phytosomal emulsions was studied on Holstein black-mottled calves from 20-day age until they reached three months. The calves were divided into four groups with 10 animals in each. The animals of the control group received the basic ration (BR), comprising 750 g of WMS, 150 g of starter compound feed as complementary food and 500 g of alfalfa hay per animal per day. The diet of the calves of the experimental groups was supplemented with essential oils of fennel and coriander (in the form of emulsion mixture), which were added into WMS – 10 ml (1 ml of EO) per calf. The ratio of emulsions was as follows: the first group received 70 % of EO emulsion of fennel and 30 % of EO emulsion of coriander, the second – 50/50 %; the third – 30/70 %. In calves of all experimental groups, the level of erythrocytes increased significantly: by 12.3; 16.4 and 21.9 %; the level of hemoglobin also rose: by 3.6; 9.8 and 11.6% compared to control values. A tendency towards a decrease in leukocytes was observed. Consequently, the use of EO emulsions led to the intensification of erythropoiesis. In animals of the third group, the maximum increase in protein and fat metabolism was revealed. Significant increase in the level of total protein in this group was by 19.1%, albumin fraction – by 11.4%; creatinine content – by 17%; cholesterol – by 8.6%, HDL – by 13.7%, triglycerides – twice. Furthermore, the content of calcium, iron and magnesium was also higher in the experimental groups. Thus, the introduction of EO emulsions into the diet had a beneficial effect on the metabolic processes in the body of calves, characterizing the intensity of protein metabolism and, as a consequence, resulting in the intensification of muscle mass gain.*

Keywords: *dairy calves, fennel, coriander, phytosomal emulsion, biochemical parameters, hematological parameters.*

Овчарова Анастасия Никитовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии, Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»; 249013, Калужская область, г. Боровск, п. Институт; e-mail: a.n.ovcharova@mail.ru.

Остренко Константин Сергеевич, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией иммунобиотехнологии и микробиологии, Всероссийский научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»; 249013, Калужская область, г. Боровск, п. Институт; e-mail: ostrenkoks@gmail.com.

Невкритая Наталья Владимировна, кандидат биологических наук, заведующая отделом селекции селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: nevkritaya@mail.ru.

Кольцов Кирилл Сергеевич, аспирант лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии, Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания животных –

филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»; 249013, Калужская область, г. Боровск, пос. Институт; e-mail: kirukhai5@mail.ru.

Ovcharova Anastasiya Nikitovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher, Laboratory of immunobiotechnology and microbiology, FSBSI “Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst”; Institut Settlement, town of Borovsk, Kaluga Region, 249013, Russia; e-mail: a.n.ovcharova@mail.ru.

Ostrenko Konstantin Sergeevich, Dr. Sc. (Biol.), leading researcher, head of the Laboratory of immunobiotechnology and microbiology, FSBSI “Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst”; Institut Settlement, town of Borovsk, Kaluga Region, 249013, Russia; e-mail: ostrenkoks@gmail.com.

Nevkrytaya Natalya Vladimirovna, Cand. Sc. (Biol.), head of the Department of breeding, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: nevkritaya@mail.ru.

Koltsov Kirill Sergeevich, post graduate student, Laboratory of immunobiotechnology and microbiology, FSBSI “Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst”; Institut Settlement, town of Borovsk, Kaluga Region, 249013, Russia; e-mail: kirukhai5@mail.ru.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 23-16-00052) «Разработка и изучение эффективности кормовых комплексов вторичных метаболитов эфиромасличных культур в технологическом цикле откорма молодняка крупного рогатого скота».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все стадии исследования проведены в соответствии с законодательством и одобрены комитетом по этике (протокол №12/23 от 01.06.2023 года).

Дата поступления в редакцию – 17.07.2024.

Дата принятия к печати – 09.09.2024.